

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Дедяева Л.М.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

*Синяевская Н.В.,
магистрант кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье рассматривается роль консалтинговых услуг при разработке стратегии менеджмента в условиях кризиса. Освещена структура консалтингового рынка России, динамика выручки от предоставляемых услуг. Проанализирована рейтинговая оценка консалтинговых компаний, специализирующихся в сфере стратегического планирования и организационного развития.

***Ключевые слова:** консалтинг, кризис, антикризисное управление, стратегия.*

In article examined role of consulting services in the development of a management strategy in crisis. The structure of the consulting market in Russia, dynamics of revenue from services rendered. Analyzed rating scores of consulting companies specializing in strategic planning and organizational development.

***Keywords:** consulting, crisis, crisis management, strategy.*

Постановка задачи. В современных условиях хозяйствования консалтинг стал неотъемлемой частью успешного функционирования фирм. Консультационные организации осуществляют исследование и диагностику деятельности, разрабатывают оптимизационные планы в соответствии со стратегией и целями менеджмента. За последние годы рынок консалтинга качественно изменился: стал более доступным как для крупных фирм, так и для малого бизнеса, что повлекло небывалый спрос на эти услуги. Причиной положительных тенденций послужило формирование понимания у менеджеров того факта, что использование консалтинговых услуг способствует минимизации рисков предприятия в условиях кризиса, сохранению экономического потенциала и разработке плана развития в резко изменившейся и подвижной внешней среде.

Анализ последних исследований и публикаций. С начала 90-х гг. в России проводили исследования консалтинговой деятельности. С этой целью были

осуществлены попытки систематизации накопленного зарубежного и отечественного опыта такими учёными: В.И. Алешникова, М.А. Иванов, А. Уткин, Д.М. Шустерман и др. В конце 1990-х гг. начинается процесс становления и развития рынка консалтинговых услуг в России, которому посвятили свои работы Т.В. Бутова, О.В. Курбатова, Б.С. Хазин, В.М. Цлаф и др.

В современной зарубежной литературе представлен достаточно подробный анализ основных характеристик и типов консалтинговых проектов, методов и технологий процесса консультирования (М. Зильберман, Б. Сугат, Д. Твитчелл, Ф. Уикхэм, Г. Липпит, Э. де Хаан). Однако в работах указанных авторов консалтинг трактуется всего лишь как набор приёмов по совершенствованию управления организацией. Изучению консалтинга как инструмента антикризисного управления не уделялось должного внимания.

Актуальность исследования. Нестабильная военно-политическая обстановка, санкционный режим, дефицит бюджета и сложности с привлечением зарубежных контрагентов обусловили экономический кризис, начавшийся в 2014 году. На сегодняшний день отечественная экономика продолжает находиться в затруднительных условиях, что отражается на субъектах экономических отношений. Для восстановления и поддержания устойчивого положения на рынке фирмы вынуждены обращаться к инструментам антикризисного управления, однако не у всех менеджеров достаточно знаний и опыта в данной сфере, что обуславливает востребованность антикризисного консалтинга.

Целью статьи является анализ взаимодействия консалтинговых организаций и бизнеса в условиях кризиса.

Изложение основного материала исследования. Повышение спроса на рынке потребительских услуг свидетельствует о важных тенденциях в изменении инфраструктуры рыночной экономики: в развитых странах доходы предприятий сферы услуг преобладают в структуре ВВП.

На данном этапе развития отечественного рынка консультационных услуг можно проследить структурные изменения спроса. Наиболее популярными остаются направления финансового сопровождения в условиях кризиса и сфера IT-услуг.

Следует отметить, что в современном мире консалтинг перестал восприниматься как нечто абстрактное и доступное только крупным корпорациям. Внешние и внутренние консультации – инструмент оптимизации процессов с учётом изменений среды и эффективности бизнеса в целом. По этой причине рынок информационного консалтинга остаётся одним из наиболее привлекательных для потребителя – зачастую оптимизация достигается за счёт внедрения научных технологий и цифровизации [1].

В связи с активным ростом спроса на консультационные услуги увеличивается не только число консалтинговых агентств, но и объём выручки от предоставляемых услуг.

Согласно статистике, общая выручка консалтинговых компаний и групп Российской Федерации по итогам 2017 г. увеличилась на 10% и достигает 97,1 млрд руб. Показатель роста не только стал наивысшим за последние годы, но и впервые с 2014 г. позволил перекрыть инфляцию (2,5% по данным Росстата).

Важно отметить, что подобный уровень роста доходов у консалтинговых фирм наблюдался и ранее (9% в 2014 г.), однако уровень инфляции рассматриваемого периода составлял 11,4%. Суммарный доход в 2015 г. возрос на 7% (при инфляции 12,9%), в 2016 г. – 5% (инфляция составила 5,4%). Таким образом, можно говорить о положительных тенденциях в секторе консалтинговых услуг.

Целесообразно добавить, что за 2017 г. общее число квалифицированных специалистов в отрасли возросло всего на 6%, что свидетельствует о повышении профессиональных компетенций кадров консалтинговых агентств [2].

Рассмотрим динамику объема выручки консалтинговых компаний по видам консалтинга за 2017 год (рис. 1).

Наилучшую динамику можно проследить в сегменте HR-консалтинга. Общая выручка от предоставления консультаций в сфере управления персоналом составила 1,6 млрд руб., что свидетельствует об увеличении доходов на 53%. Наибольшим спросом пользуются услуги в сфере дистанционной оценки сотрудников, их обучения и развития; методологии HR-аналитики, автоматизации процесса управления персоналом.

Для отрасли финансового консалтинга характерен умеренный рост. Так, по итогам 2017 года совокупный доход консалтинговых агентств возрос на 24% и составил 9,6 млрд руб. [4].

Рис. 1. Прирост суммарной выручки консалтинговых компаний России по видам консалтинга за 2017 год

Наряду с традиционными услугами по бухгалтерскому сопровождению, налоговому и управленческому учёту, финансовый консалтинг активно развивается в абсолютно новых направлениях. Одним из ярких примеров современных тенденций можно выделить внедрение роботизированной автоматизации процессов (RPA – robotic process automation). Однако, несмотря на развитие технологий, основная часть выручки всё ещё приходится на работы по аутсорсингу учётных функций: внешний налоговый и бухгалтерский учёт, расчёт заработных плат и прочих финансовых отчётностей на постоянной основе.

Рассмотрев основные тенденции на рынке консалтинга России за 2017 год, целесообразно провести анализ совокупного дохода компаний по направлениям консалтинга за рассматриваемый период (рис. 2).

Рис. 2. Распределение выручки консалтинговых компаний России по итогам 2017 года

Как видно из диаграммы, наибольшая часть совокупных доходов компаний (в размере 48,7 млрд руб. или 68%) приходится на IT-консалтинг, выручка от которого увеличилась на 7% по итогам 2017 года. Так, основная доля полученных денежных средств (а это 34,1 млрд руб.) приходится на разработку и системную интеграцию, а меньшая – 14,5 млрд руб., соответственно, – на управленческое консультирование (рост за отчётный период 7 и 8% соответственно).

Дальнейшие перспективы развития в секторе IT-консалтинга участники рынка связывают с тремя тенденциями:

- переход от оптимизации типовых информационных систем к системам по индивидуальному проекту, которые станут конкурентным преимуществом компаний;

- изменение структуры клиентов (повышение заинтересованности в консалтинге предприятий малого и среднего бизнеса);
- трансформация сферы самих технологий [5].

Прирост дохода на 15% наблюдается в секторе консалтинга, связанного со стратегическим планированием, организационным развитием, маркетингом и PR. Консультации по стратегическому консалтингу принесли 1,5 млрд руб., по вопросам маркетинга – 254 млн руб. (увеличение на 16 и 11% соответственно). Общий объём доходов в данном секторе составил 1,8 млрд руб.

В секторе услуг по оценочной деятельности наблюдается спад – рост дохода на 4% (в предыдущем периоде на 8%), общая выручка составила 4,2 млрд руб. На долю юридического и налогового консалтинга приходится 7% и составляет 4,9 млрд руб. – годовой рост составил 5% [6].

В пятерку крупнейших консалтинговых компаний России входят «Ланит», «Ernst&Young», «Pricewaterhouse Coopers», «КПМГ», «Группа Техносерв» (табл. 1).

Лидером на рынке консалтинговых услуг в 2017 году по объёму выручки (17 076 519 тыс. руб.) является холдинг «Ланит». Основной вид деятельности – информационные технологии. Холдинг специализируется:

- на развитии внешних стартапов и инноваций;
- разработке решений для цифровой трансформации бизнеса;
- разработке государственных и корпоративных информационных систем;
- специализированном программном обеспечении;
- обслуживании инфраструктуры и инженерных систем;
- продаже оборудования и программного обеспечения.

Таблица 1

Топ-10 крупнейших консалтинговых групп и компаний России по итогам 2017 года [3]

Место по итогам 2017 г.	Место по итогам 2016 г.	Группа компаний / компания	Суммарная выручка от консалтинга за 2017 г., тыс. руб.	Темпы роста выручки за год, %
1	1	ЛАНИТ	17 076 519	26,8
2	-	ЕУ	9 773 760	н. д.
3	2	РwС	8 656 918	15,7
4	6	КПМГ	6 021 408	26
5	5	Группа Техносерв	5 813 761	15,8
6	3	КРОК	5 425 307	-25,8
7	7	Ай-Теко	4 211 220	6,8
8	8	Группа Борлас	4 121 615	8,1
9	10	БДО Юникон	3 429 815	1,7
10	-	Аплана	2 609 000	16,3

Современные организации постоянно сталкиваются с внутренними и внешними кризисами, поэтому менеджерам необходимо иметь комплексное представление об антикризисном управлении, его методах и процессах.

В узком понимании антикризисное управление – ряд мер, направленных на стабилизацию работы предприятия. Сложность задач, стоящих перед управленческим персоналом организации, неопытность и недостаточность практики предполагаемых мероприятий определяют сотрудничество с консультантами, которые специализируются на вопросах антикризисного управления.

Консультанты выступают катализатором изменений, привносят новые знания и опыт других организаций, что позволяет дать рекомендации, позволяющие избежать банкротства и создать эффективный механизм финансового контроля, недопущения незаконных действий со стороны менеджмента предприятия.

Под антикризисным консультированием понимают профессиональную помощь по разработке комплекса технологий, ориентированных на прогнозирование, выявление, предотвращение, управление кризисом, выход из него и адаптацию к новым условиям деятельности.

Привлечение внешнего консультанта позволяет организации значительно сократить время преодоления кризиса, облегчить процессы выхода из затруднительной ситуации. Профессиональный консультант в сфере антикризисного управления становится залогом разработки комплексного решения с учётом потребностей и особенностей каждой отдельной организации [7].

Антикризисное консультирование предполагает использование трёх существующих моделей консультирования: экспертной, проектной, процессной. Однако предпочтение отдаётся процессной модели, при которой клиент и консультант совместно работают в течение всего периода консультирования до получения результата. Возможно также комбинирование данных моделей, потому что процесс антикризисного консультирования является комплексным и интеграционным.

Консультационные услуги в сфере антикризисного управления могут быть классифицированы по различным признакам. В зависимости от предмета консалтинга следует выделять следующие виды услуг: анализ и диагностика, разработка программ проведения всех процедур антикризисного управления, оценка собственности, подбор и оценка арбитражных управляющих, реструктуризация предприятий и обязательств.

Традиционно в управлении выделяют общий менеджмент и антикризисное управление, при котором последнее рассматривается с позиций оперативного вмешательства для минимизации угроз или облегчения выхода из кризисной ситуации. Однако в современных реалиях кризис – циклично повторяющееся явление в экономической среде, поэтому наиболее продуктивным будет тот

подход, где план оперативного вмешательства разрабатывается в соответствии с текущей стратегией предприятия либо на её основе, но с учётом корректировки.

В кризисных условиях стратегии фирм могут быть различными, ведь их разработка сопряжена с конкретной внешней экономической ситуацией и её субъективной оценкой. Для каждого субъекта экономических отношений формируется индивидуальная концепция и соответствующий порядок действий. Стратегия обуславливает предсказуемость поведения организации, позволяет зафиксировать и затем устранить возможную неадекватность действий в меняющихся условиях.

Как правило, действия предприятий нацелены на сохранение своих позиций. Таким образом, существует ряд распространённых реакций предприятий на кризис, однако не все стратегии являются полноценными. Вопрос же наличия стратегии, стратегического выбора, разработки концепции становится принципиальным. Обращаясь к теории систем, можно утверждать, что наличие любой концепции лучше её полного отсутствия, так как уменьшает энтропию. Вот почему важно сделать правильный выбор, разработать эффективную концепцию, способствующую упорядочению действий.

Таким образом, антикризисное управление неразрывно связано с корректировкой стратегии фирмы, поэтому целесообразно рассмотреть наиболее успешные консалтинговые агентства данного сегмента (табл. 2).

Общие принципы антикризисного управления включают:

- принятие оперативных решений, исходя из стратегического видения, стратегии компании;
- синергия текущих целей и долгосрочных планов;
- минимизация издержек осуществляется гибко, с учётом целевых установок относительно прибыли, роста производительности и эффективности;
- проявление гибкости в процессе принятия мер защитного и наступательного характера;
- разумная степень территориальной и производственной диверсификации.

При управлении кризисом важно понимание характера взаимодействия консалтинга и бизнеса. В современных условиях консалтинг представляет собой неотъемлемую часть инфраструктуры бизнеса на рынке, поэтому не ограничивается локальными услугами.

В некоторых случаях может выступать инструментом обеспечения жизнеспособности организации. В антикризисных действиях предприятий служба консалтинга может оказать реальную помощь менеджменту посредством конкретных рекомендаций о том, как сориентироваться в ситуации, сформировать обоснованную систему ценностей и концепцию поведения. На этой концептуальной основе возможна разработка вариантов поведения предприятия [5].

Таблица 2

Топ-10 консалтинговых агентств в сфере стратегического планирования и организационного развития за 2017 г. [3]

№	Группа компаний / компания	Выручка за 2017 г., тыс. руб.	Тип участника	Место в общем рейтинге за 2017 год
1	ЦНИИ «Электроника»	468 248	компания	25
2	«Аплана»	434 000	группа	10
3	«Финансовый и организационный консалтинг»	99 574	группа	73
4	«Нексия Си Ай Эс»	75 458	группа	14
5	«Агентство Прямых Инвестиций»	57 826	компания	54
6	«МоорСтивенс Групп»	55 506	группа	36
7	MoscowConsultingGroup (MCG)	45 377	группа	97
8	SwissConsultingPartners	36 841	группа	30
9	ИНСЭИ	36 036	компания	84
10	«Самоварова и Партнёры»	31 108	группа	102

Понимание процессов макроэкономической среды должно быть подкреплено соответствующим планом поведения фирмы на определённом рынке, в конкретных условиях. Концепция поведения должна базироваться на опыте (как накопленном компанией, так и международном), быть обоснованной и целесообразной для конкретной кризисной ситуации. Задача консультанта здесь – контроль и координация управленческих решений менеджмента, пресечение возможных ошибок, освещение и обоснование заблуждений и корректировка плана действий. Консультанту важно максимально наглядно продемонстрировать возможные риски и их последствия, предоставить альтернативные варианты решений. Таким образом, самостоятельные решения, принятые предприятием, будут основываться на всесторонней и максимально полной оценке ситуации.

Стандартные задачи консалтинга заключаются в решении задач оптимизации процессов организации, способствующих её дальнейшему развитию, однако в период кризиса акценты смещаются, изменяется структура спроса на услуги консалтинговых агентств. В условиях кризиса наиболее востребованными становятся консультации по вопросам анализа и разработке альтернатив поведения фирмы в неблагоприятных условиях резко изменившейся внешней среды.

Процессный подход, предусматривающий совместную работу консультанта и менеджмента компании, смещает экспертную составляющую, наиболее традиционную для консалтинга. Антикризисное консультирование по большей части представляет собой сопровождение в реализации разработанных программ, стратегий и концепций поведения фирмы.

В условиях кризиса принципиальным является решение о масштабах деятельности и схеме бизнеса: сохранение, расширение или сокращение.

Наиболее частыми видами стратегий, применяемых в антикризисном менеджменте, выступают:

- обеспечение сохранности экономической системы путём минимизации операций, направленных на повышение прибыльности и производительности фирмы, сокращение затрат на оптимизацию систем;

- использование макроэкономического кризиса (в том числе, инфляции) для расширения материального производства путём приобретения активов по низким ценам – землю, недвижимость, дорогостоящее оборудование;

- сокращение объёма торговых операций в симбиозе с изменениями бизнес-модели. Данная стратегия сопряжена с переориентацией бизнеса в наиболее устойчивые к кризису рыночные сегменты (товары первой необходимости). Стратегия предполагает значительные затраты, привлечение инвестиций (как правило, внутренних источников) [8].

Чем раньше принимаются указанные принципиальные решения, тем выше вероятность снижения рисков и уменьшения потерь. Таким образом, высокая неопределённость ситуации и кризис не исключают, а в отдельных случаях и стимулируют появление стратегии роста.

Выводы. В условиях цикличности кризисов в современной экономике на смену антикризисному управлению приходит управление кризисом, акцент управления смещается в сторону учёта риска как естественного фактора. Менеджмент, основанный на управлении кризисом, включает: принятие оперативных решений, исходя из стратегического видения стратегии компании; синергию текущих целей и долгосрочных планов; гибкий подход к минимизации издержек; меры защитного и наступательного характера, диверсификацию.

Консалтинг, являясь полноценной инфраструктурой бизнеса, в кризисных ситуациях выступает как помощник менеджмента в формировании концепции поведения, становится актуальной составляющей антикризисного управления. При этом консалтинг может быть как внешней, так и внутренней структурой по отношению к компании.

Реакция компаний на глобальный кризис проявляется в радикально отличающихся способах действий: сокращение масштаба операций, использование ситуации кризиса для расширения, сжатие масштаба операций в сочетании с изменениями бизнес-модели.

Список использованных источников

1. Ханферян В.В. В стране советов / В.В. Ханферян // Российская газета. – 2017. – № 110 (7276). – С. 12.

2. Лапенков В.Ю. Анализ рынка ИТ-консалтинга: динамика изменений и его дальнейшие перспективы / В.Ю. Лапенков // Экономика, социология и право. – 2017. – № 3. – С. 41-43.

3. Рыбалкина М.Л. Анализ проблем и тенденций развития управленческого консультирования в России / М.Л. Рыбалкина // Аллея науки. – 2017. – № 9. – С. 122-126.

4. Князева Ю.С. Перспективные отрасли развития рынка консалтинговых услуг в Российской Федерации / Ю.С. Князев // Научный журнал. – 2018. – №11. – С. 31-34.

5. Ренгольд Е.А. Консалтинг в антикризисных действиях предприятий / Е.А. Ренгольд // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2009. – № 9(96). – С. 20-25.

6. Самошкина М.В. Консалтинговые услуги в процессе реструктуризации предприятий / М.В. Самошкина // Сервис в России и за рубежом. – 2009. – № 23. – С. 63-70.

7. Апенько С.Н. Новые технологии и методы управленческого консультирования / С.Н. Апенько, М.Н. Шавровская // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2012. – № 3. – С. 47-52.

8. Ряховский Д.И. Современные инструменты реализации антикризисных стратегий предприятий / Д.И. Ряховский, Н.Г. Акулова // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 14. – С. 29-37.

9. Алешникова В. Становление рынка управленческого консультирования / В. Алешникова, З. Румянцева // Российский экономический журнал. – 2010. – № 3. – С. 44-53.

УДК 338.583

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Бородач Ю.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
ГОУ ВПО Донбасский государственный
технический университет*

Иванихина А.Н.,

*магистрант направления подготовки «Менеджмент»
ГОУ ВПО Донбасский государственный
технический университет, г. Алчевск*

В статье исследовано место управления затратами в системе управления конкурентоспособностью продукции производственного предприятия, сущность системы управления затратами, которая позволяет принимать управленческие решения, направленные на повышение эффективности деятельности предприятия.

Ключевые слова: *расходы, управление затратами, система управления, эффективность деятельности, ценообразование, конкурентоспособность, анализ затрат, финансовый результат.*

The article explores the place of cost management in the system of managing the competitiveness of products of an industrial enterprise, the essence of